

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

BOSHQARUV MEHANIZIMLARINING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI

Latipova Mohinur Qobiljon qizi

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Tajjiddinov Muxriddin Erkinboy o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, assistent

Annotatsiya. Hozirgi kunda sanoat nazorati tizimida oziq-ovqat, ichimliklar, avtomobil sanoati, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, tog'-kon sanoati va energetika kabi barcha sohalarda boshqaruv mexanizmlarini takmilashtirish keng qo'llanilmoqda. Bu sanoatning samarali va izchil ishlashiga muhim hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv mexanizmlar, IEC 61508 standartiga, tizim, korxonalar

TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES OF CONTROL MECHANISMS

Latipova Mohinur Kabiljan kizi

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Tajjiddinov Mukhriddin Erkinboy oglu

Andijan Machine Building Institute, assistant

Annotation: Currently, the improvement of management mechanisms is widely used in the industrial control system in all areas such as food, beverages, automobile industry, health care, agriculture, mining industry and energy. This makes an important contribution to the efficient and consistent operation of the industry.

Keywords: control mechanisms, IEC 61508 standard, system, enterprise.

Xavfsizlikni yaxshilaydi - inson salomatligi va hayoti uchun yuqori xavfsizlik xavfi hisoblangan mexanizmlardan foydalanadigan zavod jarayonlari mavjud. Shunday qilib, odamlarni har qanday zarardan uzoqlashtirish uchun

ushbu texnologik liniyalarda ishlash uchun robotlardan foydalanish xavfsizroqdir. Bundan tashqari, boshqaruv tizimlari IEC 61508 standartiga asoslangan funksional xavfsizlik standarti bilan jihozlanishi mumkin, ya'ni Safety Integrity Level (SIL). SILning to'rtta toifasi mavjud bo'lib, ular kompaniya ega bo'lishi kerak bo'lgan jarayon turiga va xavfsizlik standarti talablariga bog'liq.

Barqaror mahsulot sifati - Zavodning zamonaviy uskunalari bilan zamonaviy tizim bilan jihozlangan inson xatolari bartaraf qilinadi va shu bilan mahsulot sifati yaxshilanadi. Bundan tashqari, tizim 24/7 ishlaganda ham mashinaning ish faoliyatini o'zgartirmaydi.

Pastroq ishlab chiqarish xarajati - Tizim mexanizm to'liq ishlamay qolishidan oldin muammolarni oldindan ko'ra oladi. Tizim uskunaning ishlashi to'g'risida uskuna ma'lumotlarini berishga qodir. Uskunaning muayyan qismlarining buzilishi ham aniqlanadi, bu esa uskunani xavfsiz tarzda to'g'ri to'xtatish uchun tizimni ogohlantiradi.

Atrof-muhit samaradorligini oshirish - tizimni "erta ogohlantirish" berishga qodir bo'lgan gaz emissiya asboblari bilan ulash mumkin va shu bilan gaz emissiyasining ortib borayotgan o'sishini nazorat qiladi.

Moslashuvchanlik - Boshqarish tizimlari moslashuvchan bo'lib, uni ishlab chiqarishda zarur bo'lgan yangi vazifa bilan osongina qayta dasturlash mumkin. Shunday qilib, "yangi vazifa" avtomatik ravishda kamroq operator aralashuvi bilan o'rnatilganligi sababli operatsiyalarga kamroq o'rgatiladi.

Ishonchli va aniq jarayon ma'lumotlari - Tizim ishlab chiqarish samaradorligini to'g'ri tekshirish uchun ishonchlilik muhandisi yoki texnologik muhandis tomonidan ishlatilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni arxivlashi mumkin.

Biroq boshqaruv tizimiga ma'lumot to'g'ri saqlanmasa, bu tizim imtiyozlarning barchasi nolga aylanadi. Agar kompaniya bunday murakkab tizimga sarmoya kiritgan bo'lsa, unda texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari allaqachon bo'ladi. Tizim yaxshi ishlashi uchun muhim ehtiyot qismlari bo'lishi kerak.

Muhim ehtiyot qismlar

Sanoatga texnik xizmat ko'rsatuvchi mutaxassis uchun sog'lom ehtiyot qismlar zaxirasini saqlash juda muhimdir. "Muammolar" davrida siz almashtiriladigan qismni qaerdan topish haqida vahima qo'ymaysiz yoki tizimning halokatli ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lgan o'zgartirilgan qismlarni yaratishga majbur bo'lmaysiz. Agar sizda o'rnatilgan ehtiyot qismlar

boshqaruvi mavjud bo'lsa, unda siz tizimni osongina saqlashingiz va muammolar vaqtida uskunaning ishlamay qolish vaqtini kamaytirishingiz mumkin.

Ta'mirlash ehtiyot qismlarini boshqarishda e'tiborga olish kerak bo'lgan narsalar quyidagilardan iborat:

Tez harakatlanuvchi elementlar - bu elementlar ko'pincha talab qilinadi yoki muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Boshqarish tizimlaridagi ushbu elementlarga misollar signal konditsionerlari, kuchlanishdan himoyalanişlar, kiritish-chiqarish modullari, kompyuter klaviaturasi va sichqonchadir.

Sekin harakatlanuvchi elementlar - bu elementlar ko'pincha kamdan-kam talab qilinadi yoki muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Ushbu elementlarga misollar PLC protsessorlari, aloqa modullari va HMIIlardir

Ehtiyot qismlar inventarining yuqori bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun zavodgingizda foydalanadigan boshqaruv tizimining markalari sonini cheklash kerak. Agar siz nazorat tizimining ehtiyot qismlarining kamroq markalarini saqlasangiz, umumiy ehtiyot qismlar boshqaruvini osongina o'rnatish mumkin.

Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan yana bir narsa, loyihalar guruhiga OEM'lardan mahsulotning hayot aylanishining yakuniy bosqichida bo'lmagan ishlatilgan qismlarni talab qilishni maslahat berishdir. Yangi qismlarni osongina sotib olish mumkin, ya'ni sizning xarid guruhingiz yetkazib beruvchini topishda qiyinchilik tug'dirmaydi. Yakuniy bosqichda bo'lgan mahsulotlarni hali ham sotib olish mumkin, ammo topish qiyin va qimmat. Shunday qilib, umumiy amaliyot bu qismlarni yangilash yoki qayta tiklashdir.

Profilaktik ta'mirlash:

Hech qanday xatosiz muammosiz ishlaydigan tizimlarga "egishdan qo'rqish tabiiydir bu sizning shaxs sifatida qanchalik tavakkalchi ekanligingizga bog'liq bo'ladi. Biroq, texnik xizmat ko'rsatish uchun ko'p yillar davomida ishlagandan so'ng, tizimni o'chirishning minimal xavfi bilan PM qilishning ko'plab usullari mavjudligini bilib oldim.

Quyida PMni amalga oshirishdan oldin quyidagi ishchilar fikrini ro'yxati keltirdim:

Har doim PMni bajarishda foydalanishim kerak bo'lgan vositalar va shaxsiy himoya vositalari haqida o'ylang.

Bosh vazirdan oldin har doim xavfsizlik haqida o'ylang. Avvalo, u PM qilish uchun xavfsiz ish joyimi yoki yo'qligini tekshirib ko'rishingiz kerak. Odatda, ishlashdan oldin ruxsatnoma shakli mavjud.

Har doim PMni bajarish bo'yicha tartib va ko'rsatmalarga rioya qiling. Agar nima qilmoqchi ekanligingizga shubhangiz bo'lsa, iltimos, rahbaringizdan yo'l-yo'riq so'rang. Hech qanday yorliq bajarilmasligi kerak.

Bosh vazirni bajarishdan oldin har doim operatsiya guruhidan ruxsat so'rang.

Har doim PMni bajaradigan komponentlar, masalan, asosiy quvvat manbai to'xtatuvchilari haqida xabardor bo'ling. Agar sizga asosiy quvvat manbaini o'chirish topshirilmagan bo'lsa, bunga tegmang.

PMni amalga oshirish uchun asboblari va boshqa maxsus vositalardan foydalanganda doimo aqlga ega bo'ling. Noto'g'ri foydalanish halokatli baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

Har doim PMdan keyin uy ishlarini bajaring. Ko'rsatilgan barcha ko'rsatmalar "xavfsizlik bo'yicha suhbat", asboblari to'plamidagi yig'ilish yoki guruhingizning qiziqarli nutqi paytida muhokama qilinishi kerak.

Bundan tashqari, tayinlangan PM guruhiga rioya qilish uchun nazorat ro'yxati ko'rinishidagi tartib belgilanishi kerak. Shunday qilib, biz PMLarni bajarishda xatolar va halokatli baxtsiz hodisalarning oldini olanadi.

Boshqalar ish yo'riqnomasi deb ataydigan protseduralar to'g'ri va tushunarli bo'lishi kerak, shunda tizimning qaysi qismining har bir nuqtasi ehtiyotkorlik bilan tekshiriladi.

Paneldagi atrof-muhit haroratini tekshiring:

- Elektron qurilmalar tavsiya etilgan ish haroratiga ega. Eng keng tarqalgani shundaki, boshqaruv tizimlari modullarining ishlashi 0-60 ° C atrof-muhit harorati oralig'iga ega bo'lishi kerak, shuning uchun yuqorida ko'rsatilgan harorat komponentning ishlamay qolishiga olib keladi.

- Agar panelingiz yuqori muhit haroratiga ega bo'lsa, egzoz tizimingiz to'g'ri ishlamayotgandir yoki panel filtri allaqachon chang bilan tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Panelda namlik va chang mavjudligini tekshiring:

- Ichkarida namlik va chang bo'lsa, ehtimol sizning panelingiz to'g'ri yopilmagan yoki egzoz ventilyatori ishlamayapti va fan teshigiga chang yoki tutun kirib kelgan.

- Ehtiyotkorlik bilan changni tozalang.

Tizim modullarini nosozliklar yoki signallar uchun tekshiring:

- Tizim modullarida modul xato yoki xatosiz sog'lom ekanligini ko'rsatadigan ko'rsatkich mavjud. Shu bilan birga, modul xatolarini tizim operatori stantsiyasi orqali tizim diagnostikasida ham ko'rish mumkin.

- Operator stantsiyasini tekshiring:
- monitor, klaviatura va sichqonchani changdan tozalash;
- zaxira tizimi parametrlari;
- Agar siz hali ham umumiy HDD sig'imingizning 15% dan ko'prog'iga ega bo'lsangiz, HDDdan foydalanishni tekshirin va har doim USB kirish ruxsatini olib tashlang.

Biz tuzatuvchi ishlar kabi tizimni o'chirishni o'z ichiga olgan PM ishlari mavjudligini bilamiz. Bundan tashqari, dasturlarni qo'shimcha o'rnatish va dasturni qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga olgan ishlar mavjud bo'lib, bu tizimni o'chirishni ham talab qiladi. Shuning uchun zavodning har qanday yopilishi paytida ularni avtomatik o'chirish kerak.

Kadrlar tayyorlash. Agar sizning zavodingiz bir nechta o'rta va katta miqyosli boshqaruv tizimlari bilan o'rnatilgan bo'lsa, siz boshqaruv tizimlari guruhi uchun treninglarga mablag sarflashingiz kerak. Bozorda turli brendlardan ko'plab taklif qilingan boshqaruv tizimi o'quv modullari mavjud.

Treninglar xodimlarga o'z ishining muhimligini o'rgatadi va o'zlariga ishonch va ishonchni mustahkamlaydi.

Agar siz nazorat qilish tizimi uchun o'z laboratoriyangizni qurishga muvaffaq bo'lsangiz, bu kompaniya uchun katta afzallik bo'lardi, chunki sizning xodimlaringiz yaxshi o'qitilgan bo'lsa-da, lekin ularda mashq qilish uchun sharoit yo'q bo'lsa- ular treninglar davomida o'rgangan narsalarini osonlikcha unitishlari mumkin.

Bundan tashqari, agar sizning shaxsiy laboratoriyangiz bo'lsa, xodimlaringiz quyidagilarga qodir bo'ladi:

1. To'g'ri tekshirish uchun zavodda uchraydigan muammolarni simulyatsiya qiling.
2. Mavjud tizimda o'rnatishingiz kerak bo'lgan yangi konfiguratsiyalarni sinab ko'ring.
3. Agar hali ham to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, yangi va qayta ko'rib chiqish dasturi mantiqlarini sinab ko'ring.
4. PM faoliyatingiz uchun protseduralarni sinab ko'ring va ishlab chiqing.
5. Tizimga integratsiya qilinadigan yangi asboblarni sinab ko'ring.

Zaxira dasturlari

Boshqaruv tizimingizning zaxira nusxasini yaratish ham muhimdir. Ba'zi boshqaruv tizimlarida HMI va PLC uchun alohida dastur mavjud. Boshqalarida faqat bitta, ya'ni HMI va PLC dasturlari bilan birlashtirilgan dastur mavjud. Men ushbu zahiraviy dasturlarni IT guruhingiz yordamida saqlashni taklif qilaman.

Ushbu zaxira dasturlari HMI va PLC bilan bog‘liq muammolarga duch kelganingizda sizning hayot yo‘lingizdir. Biroq, ushbu zaxira dasturlarini ishlatish uchun vosita sifatida ishlab chiqish dasturi va dasturlash kabelini sotib olishingiz kerak bo‘ladi.

Afsuski, zaxira dasturlarini bermaydigan OEM mavjud bo‘ladi, chunki bu ularning dastur ustidagi himoyasi. Ammo muzokaralar olib borish usullari mavjud, shunda siz kelishuvga erishasiz, chunki sizning kompaniyangiz bunday dasturlarni ishlab chiqishda raqobatchi emas, lekin ularni faqat texnik xizmat ko‘rsatish uchun sotib oling. Loyihani potentsial ishlab chiqaruvchiga topshirishdan oldin shartnoma tuzilganligi ham muhimdir.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlarining vazifalari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 542-545 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
2. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlarining samaradorligini oshirish usullari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 546-548 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
3. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullarining xossalari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 549-551 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
4. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlarining samaradorligini oshirish usullarining ko‘rsatkichlari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 556-560 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
5. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 561-564 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
6. Tadjidinov M.E. Algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullarining xossalari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 565-568 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
7. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullarining kamchiliklari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

- tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 569-573 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
8. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullarining kamchiliklari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 574-576 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
 9. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullarining kamchiliklari. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 574-576 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
 10. Qo‘ldashev. E, Tadjidinov M.E. Suniy intellekt tizimlarini joriy qilish taraqqiyot asosidir. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 514-520 b. Andijon mashinasozlik instituti 2023 yil 10 noyabr
 11. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullarining kamchiliklari. “Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari” mavzusida II xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2023 yil 3 oktabr. 462-465 bet. <http://michascience.com/index.php/fji>
 12. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlarining samaradorligini oshirish usullari. // Integratsiyalashgan ta’lim va tadqiqotlar jurnali. #2(4). 2023 yil 4 aprel 1-3 bet.
 13. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarini mashina o‘rganishi algoritmlari bilan qayta ishlagan xolda insult xolatini aniqlash usullarining xossalari.// O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar” jurnali. №18 son. 2023 yil 20 aprel 350-353 bet.
 14. Tadjidinov M.E. Chuqur o‘rganishda xususiyatlarni ajratib olish algoritmlari.// Jizzax Politexnika instituti. Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolarining innovatsion echimlari. №4 qism. 2022 yil 28-19 oktabr. 818-822-.
 15. Tadjidinov M.E. Machine learning algorithms of brain magnetic images methods of increase efficiency.// innovation in the modern education system. part 30. 2023 ear 25 may. Washington, USA. 350-353 pages.
 16. Tadjidinov M.E. Machine learning algorithms of brain magnetic images methods of increase efficiency/ Neo Science Peer Reviewed Journal/ Volume 16, December 2023. 51-54 pages.
 17. Tadjidinov M.E. Miya magnetik tasvirlarining mashinani o‘rganish algoritmlari samaraliligini oshirish usullari/Mashinasozlik ilmiy-texnikajurnali/ №2 maxsus son, 2023. 621-624 bet

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

